

Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Сілезька академія (Катовіце, Польща)
Державний жешувський університет (Жешув, Польща)
Віденська консерваторія імені Бетховена (Відень, Австрія)
Стокгольмський університет мистецтв (Стокгольм, Швеція)
Європейський університет Тірани (Албанія)
Єреванський державний музично-педагогічний коледж ім. Арно Бабаджаняна (Вірменія)
Коледж сучасного танцю імені Анни Мілетіч (Хорватія)
Національний інститут мистецтв (INA, ДР Конго)
Університет Діан Нусантара (UNDIRA), Індонезія
Університет Ханькоу (Китайська Народна Республіка)

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

*Матеріали
II Міжнародної науково-практичної конференції*

25 березня 2026 року

Київ – 2026

Мистецька освіта: методологія, теорія, практика : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во осв. і науки України, М-во культ. України, Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец., Київська держ. акад. декор.-прикл. мистецтва ім. Михайла Бойчука та ін. (Київ, 25 березня 2026 р.). Київ : НАКККиМ, 2026. 266 с.

Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням розвитку мистецької освіти, теоретичним і практичним аспектам підготовки фахівців у сфері культури та мистецтва, а також упровадженню інноваційних підходів у мистецьку й дизайн-освіту. Розглянуто сучасні тенденції розвитку культурології, музеєзнавства, соціокультурної діяльності, перформативних і музичних мистецтв, образотворчого мистецтва, дизайну, реставрації, історичної науки та археології. Висвітлено питання збереження й популяризації культурної спадщини та застосування сучасних технологій у мистецькій сфері.

Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, докторантам, здобувачам закладів вищої освіти, працівникам закладів культури, а також широкому колу читачів.

Редакційна колегія

Марченко В. В., ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професор, доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України

Степаненко Л. М., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент

Денисюк Ж. З., проректор з наукової та виховної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, доцент

Дяченко А. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп'ютерних технологій, декан факультету декоративно-прикладного мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

Бугайова О. І., начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філологічних наук

*Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол від 30.03.2026 № 8)*

**Позиція авторів може не збігатися з позицією редакційної колегії збірника.
Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.**

З М І С Т

МИСТЕЦЬКА ТА ДИЗАЙН-ОСВІТА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

<i>Ковальов Ю. М.</i>	Визначення характеристик цільового споживача в дизайні	10
<i>Steliga A.</i>	Implikacje artystyczno-dydaktyczne na przykładzie polsko-ukraińskiego stażu międzynarodowego [Мистецькі та освітні наслідки на прикладі польсько-українського міжнародного стажування]	11
<i>Чирчик С. В.</i>	Художньо-технологічний феномен сучасного світлодизайну	14
<i>Барнич А. Л.</i>	Взаємодія та адаптація педагога-керівника і громадськості в умовах війни	16
<i>Бондаренко Н. А., Захарова К. С.</i>	Книжкова ілюстрація як складова візуальної комунікації та художнього образу творів	18
<i>Бобренко Р. В.</i>	Методи забезпечення мистецьких дисциплін для здобувачів графічного дизайну в умовах ринку праці під час воєнного стану в Україні (на прикладі НАКККіМ)	19
<i>Булатов В. А.</i>	Розвиток інклюзивно-дизайнерської компетентності в ЗВО: стратегічні вектори мистецької освіти	22
<i>Генцар О. М., Генцар М. М.</i>	Рисунок як мова міждисциплінарної комунікації в системі підготовки майбутніх дизайнерів	25
<i>Захарчук Н. В.</i>	Творча складова навчальних завдань з дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Монументальне мистецтво» як мотиваційний чинник	26
<i>Красюк І. О.</i>	Формування творчої особистості майбутніх фахівців мистецтва засобами педагогічного дизайну	27
<i>Магаліс О. В.</i>	Мотивація здобувачів освіти до навчання: психологічний аспект	29
<i>Несен І. І.</i>	Системний підхід у мистецтвознавстві: до постановки питання	31
<i>Плецан Х. В.</i>	Тренди та тенденції формування дизайн-мислення в освітній траєкторії культурних менеджерів креативних індустрій	32
<i>Серова О. Ю.</i>	Глобалізація та медіатизація музики ХХІ століття: освітній вимір	35
<i>Шовкун А. П., Сивирин Ю. В.</i>	Романтизм як поштовх до формування творчої індивідуальності та мистецької педагогіки	37
<i>Сотник Л. І.</i>	Колір як основа композиційної цілісності в дизайн-освіті	38
<i>Сорокопуд І. О.</i>	Харківська школа графіки: станкова графіка на перетині з прикладною графікою та графічним дизайном	40
<i>Тадля О. М.</i>	Трансформація професійної підготовки менеджера соціокультурної діяльності в умовах воєнного стану	41
<i>Фижделюк В. Ю.</i>	Стратегії адаптації змісту освіти в галузі декоративно-прикладного мистецтва до сучасних вимог	43
<i>Чуєва О. В., Мороз Є. В.</i>	Роль дизайну в проектуванні освітніх платформ	44
<i>Шлемко О. Д.</i>	Виховання мовної особистості майбутніх акторів і режисерів	46
<i>Гусаков О. О.</i>	Роль театрального середовища у формуванні мистецької особистості на прикладі визначного актора Йосипа Гірянки	48

<i>Ключко А. О.</i>	Культурна дипломатія як інструмент національної безпеки	49
<i>Компанець О. Л.</i>	Феномен «скасування культури» (Cancel Culture) у глобальному просторі	51
<i>Корпач В. В.</i>	Вуличне мистецтво як чинник формування ідентичності та бренду територій	52
<i>Носенко О. В.</i>	Застосування навушників в імерсивних мистецько-освітніх практиках	53
<i>Синицький С. М.</i>	Польський гуманізм як чинник модернізації освітнього простору Острозької академії в XVI–XVII ст.	56
<i>Статкевич К.</i>	Графічний дизайн як засіб візуалізації знань у навчанні домедичної допомоги	57
<i>Пасько О. М., Кириєнко М. І.</i>	Формування цифрового портфоліо майбутнього графічного дизайнера засобами комп'ютерної графіки	59
<i>Таран Є. С.</i>	Візуальна репрезентація національної ідентичності засобами графічного дизайну в молодіжних формульних серіях (на прикладі дизайну шолома Олександра Бондарева)	61
<i>Хвостенко-Горпинченко Р. І.</i>	Символіка дерева життя у світовому та українському мистецтві	63
<i>Чень Яньїн</i>	Інтегративний підхід у контексті формування мистецької компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва	65
<i>Чень Шітін</i>	Проблема формування навичок самоконтролю майбутніх учителів музичного мистецтва	66

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МУЗЕСЗНАВЧОЇ ДУМКИ

<i>Сівєрс В. А.</i>	Філософія освіти у світі симулякрів: Ж. Бодріяр і цифрове покоління	68
<i>Бедріна Н. С.</i>	Аксіологічна інверсія української культурної спадщини під час війни	70
<i>Горбул Т. О.</i>	Гуманітарна підготовка культуролога в умовах креативної економіки	71
<i>Ніколаєва М. В., Гребенюк О. С.</i>	Режисерські прийоми Антоніо Лукіча як засіб культурної репрезентації української ідентичності в сучасному кіно	73
<i>Павлов М. Е.</i>	Технічна природа генеративного ШІ та межі творчої суб'єктності в цифровій культурі	75
<i>Сафонова І. Г.</i>	Українська культурна травма як фактор національної трансформації	78
<i>Соболєвська С. О.</i>	Українські театральні архіви у віртуальному просторі як засіб збереження культурної спадщини	81
<i>Грищенко Л. П.</i>	Вплив кінофестивального руху на соціокультурний розвиток урбаністичних територій	82
<i>Драч В. В.</i>	Бальна хореографія як інструмент популяризації сучасної української культури	83

<i>Лаїта В. А.</i>	Фотографія в системі візуальних мистецтв	84
<i>Марцій І. М.</i>	Фольклор як основа розвитку сучасного українського музичного дискурсу	86
<i>Маслак В. В.</i>	Імерсивний театр як трансформація театральної комунікації	87
<i>Маслов Б. С.</i>	Образ України у світовому кінопросторі	88
<i>Маціюк В. В.</i>	Стратегії формування інклюзивності в культурному просторі ХХІ ст.	89
<i>Можаровська М. В.</i>	Проблематика визначення феномену сучасних молодіжних субкультур: український та світовий контексти	91
<i>Назаренко Д. А.</i>	Відеоігри як синтетичний вид мистецтва	93
<i>Очич В. М.</i>	Роль мови тіла у формуванні нових хореографічних практик	94
<i>Павлович А. Ю.</i>	Конкурс імені Сержа Лифаря як стимул розвитку балету	96
<i>Полтавець О. М.</i>	Музейний сторителінг у соціальних медіа	97
<i>Проценко В. П.</i>	Мода як маніфест і засіб дипломатії	98
<i>Стаценко М. О.</i>	Флешмоб у просторі сучасної масової видовищної культури	99
<i>Шмандровський А. С.</i>	Медіаактивізм та культурні практики громадянського суспільства у формуванні образу нації	101

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

<i>Добровольська В. В., Пугач Л. Ю.</i>	Бібліохаб у контексті трансформації бібліотечно-інформаційних послуг: світовий досвід	103
<i>Бугайова О. І.</i>	Трансформація ділового мовлення в умовах цифровізації суспільства	106
<i>Гавеля О. М.</i>	Організація проведення заходів з благоустрою територій закладів культури та рекреаційних зон	107
<i>Гавеля О. Р.</i>	Зовнішній вигляд ділової людини відповідно до правил етикету: від класики до бізнес-кежуалу	110
<i>Рачковська І. В.</i>	Реконструкція історико-культурного явища "фольгова ікона" в контексті розвитку національної ідентичності	113
<i>Рева Т. С.</i>	Dilemma games у підготовці здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей	115
<i>Санін О. Г.</i>	Український наратив опору в контексті світової кінодипломатії: спільне та відмінне	116
<i>Щур Н. О.</i>	Мистецтво як інструмент культурного спротиву та публічної дипломатії України в умовах війни	118
<i>Васильківський А. О.</i>	Концерт як інструмент культурної дипломатії: українські реалії війни	120
<i>Мороз А. В.</i>	Вимоги до візуально-стилістичної єдності туристичної інфографіки	121
<i>Паскал М. І.</i>	Подієва культура і війна в Україні: сучасний науковий вимір	123
<i>Тимошенко А. І.</i>	Ціннісні трансформації кінообразу героя в контексті національної самоідентифікації Українців	126

<i>Федорук А. Я.</i>	Українське документальне кіно в дискурсі сучасних культурних практик	127
----------------------	--	-----

ПЕРФОРМАТИВНІ МИСТЕЦТВА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ ДОСВІД

<i>Зуєв С. П.</i>	Композиційні особливості вступної частини фільму-опери	129
<i>Крипчук М. В.</i>	Специфіка «діалогу» драматургічного тексту і сучасного театру	130
<i>Ielysieieva K.</i>	Staged Folklore in Cultural Space: The Challenges of Transformation [Інценізований фольклор у культурному просторі: виклики трансформації]	132
<i>Полякова Т. І.</i>	Апробація режисерського прийому «оживлення картини» в процесі підготовки майбутніх режисерів видовищно-театралізованих заходів	133
<i>Хендрік О. Ю.</i>	Національна парадигма сучасної хореографії в Україні	135
<i>Shumakova S.</i>	A New Concept of Directing Education Adapted to the Digital Era: Transition From an Anthropocentric Model of Creativity to Posthumanistic Directing (Transformations of the Pedagogical Paradigm) [Нова концепція адаптованої до цифрової епохи режисерської освіти: перехід від антропоцентричної моделі творчості до постгуманістичної режисури (трансформації педагогічної парадигми)]	137
<i>Арабаджі В. Л.</i>	Творча діяльність Марка Кропивницького та її значення для становлення українського професіонального театру	138
<i>Бологов М. О.</i>	Трансформація культурних змістів у концертних програмах хору імені Г. Верьовки	140
<i>Плахотник О. О.</i>	Рефреймінг шекспірівської акторської традиції в сучасному театрі: історичний досвід і нові виконавські стратегії	142
<i>Ханко К. В.</i>	Екзистенційно-терапевтичний вектор сучасної української монодрами в умовах воєнного стану: від мистецького жанру до простору психологічної реабілітації	143
<i>Яневський В. О.</i>	Хореографічний ансамбль «Карамельки» як осередок художньо-естетичного виховання дітей	145

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ХХІ СТОЛІТТІ

<i>Афоніна О. С.</i>	Сучасні прем'єри опер в логосі історії музики	147
<i>Зосім О. Л.</i>	Дисципліни музично-історичного циклу у фаховій підготовці вокалістів	149
<i>Печеранський І. П.</i>	Естетична дивергенція: технологічні умови формування окремих візуальних ідентичностей для року та електронної музики (1995–2005)	150
<i>Pogrebniak G., Hranovska V.</i>	Culture of the Musical Sound Environment of a Work of Art [Культура музично-звукового середовища художнього твору]	152
<i>Бондарець Н. Л.</i>	Унікальний саунд артиста як важлива форма репрезентації	154

<i>Заря С. В.</i>	Формування сучасної естрадної вокальної школи в контексті європейської інтеграції	157
<i>Заяць О. В.</i>	Маловідомі композиторки XIX – початку XX століть	158
<i>Кочержук Д. В.</i>	Концепція альбому в епоху стримінгу: трансформація дискографічного циклу від лонгплею до сингл-орієнтованої моделі	159
<i>Степанов В. А.</i>	Українська народна музика у XXI столітті: збереження традиції чи комерційне використання символів	161
<i>Туріна О. А.</i>	Особливі процеси у формуванні скрипкового віртуозного виконавства	162
<i>Щербаков Ю. В.</i>	Камерно-вокальні твори Вольфганга Амадея Моцарта як чинник розвитку пісенного жанру	164
<i>Кучерук М. О.</i>	Особливості формування мистецтва віртуозного скрипкового виконавства в історії музичної культури	166
<i>Маринін А. Є.</i>	Деконструкція фізичного посередництва: нейроінтерфейси в музичному мистецтві	167
<i>Міланіна А. О.</i>	Актуальні проблеми формування вокально-естрадної майстерності в епоху соціальних мереж та стримінгових платформ: теоретичний і практичний аналіз	168
<i>Моженко М. В.</i>	Штучний інтелект у музичному мистецтві XXI століття: творчі можливості, естетичні виклики та освітні перспективи	170
<i>Самая Т. В.</i>	Формування ритмічної культури та професійної компетентності естрадного вокаліста в сучасній освіті	172
<i>Кулініч О. В.</i>	Традиційна арабська музика крізь призму семіотики	174
<i>Попович М. О.</i>	Феномен компіляції в бароковій опері: історичні передумови та виконавська практика	175
<i>Смагіна А. О.</i>	Аранжування для фортепіано як невід’ємна частина репертуару сучасного піаніста	177
<i>Сошальський О. Ю.</i>	Музична концепція фільму «Довбуш» в аспекті жанрово-стильових стратегій та історичної реконструкції	179
<i>Торконяк Н. І.</i>	Карпатські етнокоди в естрадних піснях Мирослава Скорика: «Три трембіти»	181
<i>Фик Ю. В.</i>	Концепція позачасовості в трубних партіях «Реквієму» Євгена Станковича	183
<i>Чжао Цзінтао</i>	Трактування партії тенора в опері «Олександр в Індії» Леонардо Вінчі	185

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН ТА РЕСТАВРАЦІЯ: СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

ІСТОРИЧНА НАУКА ТА АРХЕОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

<i>Акімов Д. І.</i>	Артмаркетинговий психологічний аналіз флористичних сюжетних складових у творах живопису епохи відродження	186
<i>Бокотей Л. Л.</i>	Ловрант Бокотей як представник сучасного мистецтва Закарпаття: синтез традиційної образності та метафізичної візуальної мови	189

<i>Бардік М. А.</i>	Художня освіта і храмовий живопис Києво-Печерської лаври: 40-ві роки XIX ст. – XXI ст.	190
<i>Берест П. М.</i>	Діловий етикет у культурологічній та мистецтвознавчій парадигмі: генеза традицій та стану сучасних професійних комунікацій	194
<i>Божко Т. О.</i>	Витинанка в графічному дизайні	196
<i>Долеско С. В.</i>	Українська театральна справа та національне відродження: меморіальні пам'ятники Києва початку XXI століття	198
<i>Дяченко А. В.</i>	Мистецтво майбутнього в Україні: концептуальні засади та стратегічні вектори розвитку в контексті поствоєнної культурної і наукової модернізації	201
<i>Захарчук Т. І., Швець І. В.</i>	Основні сучасні підходи до ландшафтної архітектури та дизайну парків правобережної частини Києва	203
<i>Костенко І. О. Бабич В. О.</i>	Календарна продукція як засіб популяризації культурної спадщини міста Опішня	204
<i>Кривошеєва В. І.</i>	Переосмислення природи через акварельний живопис	206
<i>Кульгейко С. Я., Михайлюк О. Ю., Колпаков О. М.</i>	Історичні етапи та тенденції розвитку дизайну календарів	207
<i>Матоліч Ірина Я</i>	Рекламний хаос чи візуальна культура: проблема вивісок у центрі Івано-Франківська	208
<i>Мельник М. Т.</i>	Писанка як джерело натхнення у фешн-дизайні	211
<i>Мосендз О. О.</i>	Напрями формування етностилістики в дизайні костюма	212
<i>Пилип Р. І.</i>	Традиційне вбрання як етнографічний маркер у творі Йосипа Бокшая «Нагірна проповідь»	213
<i>Пономарь К. Д., Михайлюк О. Ю., Терещенко О. Г.</i>	Елементи естетики стилю мілітарі в сучасному костюмі	215
<i>Шереметьєва К. І.</i>	Реставраційна практика фортифікаційних пам'яток: досвід відновлення Михайлівської батареї в Севастополі	217
<i>Чігір О. М., Михайлюк О. Ю., Колпаков О. М.</i>	Особливості формування айдентики в індустрії комп'ютерних ігор	218
<i>Шкляєва Ю. Д., Шаура А. Ю.</i>	Розробка мультимедійних банерів бренду BRVSK за мотивами української вишивки	219
<i>Сироп'ятова Д. Ю., Слітюк О. О., Шаура А. Ю.</i>	Розробка концепції зовнішньої реклами як елемента брендингу міста Південноукраїнськ	221
<i>Триколенко С. Т., Триколенко Е. Е.</i>	Вплив котів на формування масової культури 2020-х років	223
<i>Бакланова О. Г.</i>	Коло, квадрат і хрест: символіка в дохристиянській та християнській культурі	224
<i>Бибик О. В.</i>	Самобутність і символізм у відображенні образу дитинства в українському живописі	229
<i>Божавель К. О.</i>	Мистецька творчість Федора Тетянича у вітчизняній художній критиці	231
<i>Гугленко Г. М.</i>	Трансформація архітектурних образів у ювелірному мистецтві	232

<i>Долеско А. С.</i>	Зростання популярності традиційного костюма серед українських артистів у період повномасштабного вторгнення	234
<i>Доценко В. Є.</i>	Творчість Гергія Якутовича в контексті української графіки другої половини ХХ століття	236
<i>Зайка Г. О.</i>	Художні інтерпретації історико-культурного ландшафту Києва: традиції та новаторство	238
<i>Кершис О. А.</i>	Вшанування пам'яті Василя Симоненка: меморіальні пам'ятники та благодійні ініціативи	240
<i>Ковалевський А. Г.</i>	Мистецьке осмислення російсько-української війни в натюрморті	241
<i>Ковалевський О. А.</i>	Візуальна мова витинанки: від хатнього декору до інтер'єрних інновацій	243
<i>Кравець А. В.</i>	Українська художня кераміка Олесі Дворак-Галік в оптиці мистецького артдосвіду українського сьогодення	245
<i>Кремінський О. Д.</i>	Трансформація художнього образу в політичній карикатурі: кейс Надії Савченко	247
<i>Лемберг Є. М.</i>	Проблема визначення <i>terminus ante quem</i> кувачних монет VIII ст. з території України та шляхи її подолання	249
<i>Мазниченко А. О.</i>	Традиційний український розпис у сучасному соціокультурному просторі	252
<i>Однороженко Є. А.</i>	Іконографія шахівниці в родовій геральдиці Руської землі XIV–XV ст.	254
<i>Оснач В. І.</i>	Тенденції сучасного інтер'єрного художнього металу України	255
<i>Покотило О. Р.</i>	Образотворче мистецтво як інструмент державотворчих процесів в Україні	257
<i>Сидоренко М. К.</i>	Зв'язок кольору з музикою: психологічні та культурно-історичні аспекти	259
<i>Фелькер І. М.</i>	Особливості використання орнаменту в різних видах декоративного мистецтва	261
<i>Ху Сянь</i>	Типологія театрального костюму Пекінської опери: символіка та атрибутика	262
<i>Юрченко М. В.</i>	Погляд на орнамент і джерела його створення в епоху модерну	264

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІЙ ПАРАДИГМІ: ГЕНЕЗА ТРАДИЦІЙ ТА СТАНУ СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Актуальність дослідження еволюції феномену ділового етикету як невід'ємної складової професійної діяльності культуролога, мистецтвознавця, експерта обумовлюється тим, що ми живемо в епоху стрімких геополітичних, інформаційних, технологічних, соціокультурних змін. Адже те, що ще 20-30 років тому вважалось непохитною нормою поведінки, нині може сприйматися як анахронізм, застарілі ритуали які «сповільнюють» професійні комунікації, ведення сучасного бізнесу тощо. Так само, й норми ділового етикету які ще донедавна були обов'язковою частиною не лише якісної гуманітарної, мистецької, бізнесової освіти, але й повсякденного професійного життя, наразі відходять на маргінеси суспільної, ділової, наукової уваги.

Цьому процесу сприяє не лише «демократизація» (або банальне спрощення) усталених парадигм етикету й манери спілкування у вищих колах політичної, ділової, наукової еліт. Стрімка еволюція каналів зв'язку, форматів спілкування між сторонами, перенесення професійного життя в онлайн – все це призводить до еволюції етикету, трансформації норм взаємодії, й як наслідок виникнення нових установок й правил соціокультурного життя спільнот. На додачу, можемо спостерігати сталі процеси розмиванням класичних ієрархій, що безпосередньо впливає й на характер ділових та професійних взаємодій. Дані процеси не могли оминати й мистецтвознавчу сферу, що традиційно базувалась на канонічних традиціях й академічній стриманості. Тож спостерігається певна неузгодженість між перевіреними часом етикетними нормами поведінки, спілкування та очікуваннями «швидкого» результату в нового покоління, що виросло на досягненнях цифрових технологій, миттєвих пошукових систем та розважального відео-контенту.

Тим не менше, володіння навичками усталеного етикету й протоколу залишається значимим маркером в багатьох важливих сферах життєдіяльності людини. Американська дослідниця ділового етикету Джен Ягер зазначає, що його треба вивчати й дотримуватись якщо хочеш випередити конкурентів. Адже етикет – це інструмент яким має володіти будь-який професіонал. Звісно, саме лише знання ділового етикету не є гарантією зростання професіоналізму чи злету по кар'єрних щаблях. Для цього необхідні глибокі знання з обраної спеціальності та інші складові успіху. Проте, вміння грамотно вести бесіду, вдягатись відповідно дрес-коду, пунктуальність, вихованість й інші дотичні навички значно підвищують шанси їх власника на позитивні результати в розвитку кар'єри [5].

Інший американський науковець, викладач Гарвардського університету Джефрі Л. Сеглін в книзі «Просте мистецтво ділового етикету» писав, що діловий етикет – це вміння поводитися правильно навіть у незручних ситуаціях. Це здатність гідно розв'язувати конфлікти. Це усвідомлення того, що робоче середовище це змістовний простір для спільної праці з іншими. Одночасно не втрачаючи з поля зору, те ким ви є і чому взагалі обрали цю сферу діяльності. Отже, це інструмент досягати успіху в професійному середовищі, не втрачаючи власної ідентичності [4].

В той же час, динамічні зміни епох, свідками яких ми всі зараз є, супроводжуються змінами соціокультурних парадигм, коли старі моделі взаємодії між людьми перестають працювати, й з'являються нові. Особливо це відчутно у вітчизняних умовах реформ галузі освіти, науки, трансформацій в гуманітарній сфері, культурі та мистецтві. Таким чином, можемо спостерігати тенденції, коли стара парадигма (етикет як усталений ритуал, якого треба дотримуватися, бо так належить) змінюється новітніми підходами, коли не лише в бізнес-середовищі, але в державних, освітніх, наукових структурах на перший план виходить мірило ефективності та результативності. А вчинки того чи іншого публічного діяча сприймаються не через призму

правильно-неправильно, а через визначення «харизма», «яскравість», вміння побудувати «особистий бренд» навіть через скандальність, порушення звичних норм поведінки чи етичних принципів.

Проте, попри показну вольність (чи навіть фривольність) поведінкових наративів гіперпостмодерного інформаційного простору, в бізнесовому, дипломатичному, науковому співтовариствах значимість ділового етикету не нівелюється, а залишається на високому рівні затребуваності. Аналізу та дослідженню цих глобальних соціокультурних змін приділяють увагу не лише повідні світові, але й вітчизняні науковці. Серед іншого, наголошується, що діловий етикет є не лише формальним реєстром правил, а також складною системою фільтрів, які допомагають визначати професійну придатність фахівця в умовах високої конкуренції та репутаційних ризиків. А, оскільки, в еру миттєвих цифрової комунікації люди спілкуються, вступають в особисті й ділові контакти між собою набагато швидше, то такі фактори: тактовність, грамотність, ввічливість, стриманість є не примхою, а необхідністю [2, с. 46]. Зокрема для того, щоб переконатись, що маєш справу з відповідальною, розумною, виваженою, заслуговуючою на довіру людиною.

Зважаючи на означене, можемо зробити висновок, що хоча сучасна соціокультурна ситуація й характеризується розмиванням класичних ієрархій та норм поведінки, що не може не впливати на характер ділових, професійних комунікацій, запит на дотримання ділового та інших видів етикету, особливо в середовищі високопрофесійних фахівців, зберігає домінуючі позиції, демонструючи сталу релевантність сучасним соціокультурним запитам.

Відповідні тенденції можемо спостерігати й в галузі міжнародних відносин та дипломатичній сфері. Більше того, не лише дотримання норм і правил дипломатичного протоколу, але й популяризація українських національних традицій на міжнародному рівні, дає змогу посувати й актуалізувати знання про самобутність української культури в світі. Тож народні традиції й в XXI столітті продовжуються відігравати важливу роль в дипломатичній діяльності, зокрема в практичному застосуванні правил дипломатичного етикету [1, с. 222].

В культурологічній та мистецтвознавчій сфері, яка історично спирається на елітарність та академічний формат, також можемо спостерігати тенденції, коли все більше уваги звертається не на статус чи регалії, а практичні навички, компетентності та особистий внесок. В цьому сенсі, в нагоді може стати метакультурологія – міждисциплінарна основа, що поєднує теорії, практики і навчання в галузі антропології, дослідження культури й мистецтва. Відтак, їхнє взаємопроникнення може мати як наслідок: полістабільність, що надає рівноважний стан, коли кожна з дисциплін гармонійно посідатиме свою відповідну нішу, а також бриколаж: поєднання різних елементів дисциплін, яке спрямоване на розв'язання конкретних проблем [3, с. 33], що постають перед сучасними науковцями та експертами-практиками.

Таким чином, якщо розглядати діловий етикет у культурологічній та мистецтвознавчій парадигмі через призму генези традицій та активних змін в сучасних професійних комунікацій, можна стверджувати, що ми вже впевнено увійшли в епоху «комунікаційного зламу». Цифрові трансформації, поява «етикету мережі» (netiquette), суттєве зміщення наукової та ділової активності в онлайн – все це створює нові інструментарії для побудови професійної кар'єри й репутації. Сучасні культура, мистецтво, арт-ринок, наукова сфера, завдяки цифровим технологіям, легко долають існуючі державні кордони. Тож актуальними постають дослідження еволюції етикету, кристалізації нових правил ділового й професійного спілкування, що поєднує як сталі національні традиції, напрацьовані класичні правила й норми, так й гіперпостмодерні, онлайн течії та прояви нових форм комунікаційної взаємодії.

Отже, в сучасному глобалізованому, диджиталізованому світі, етикет має тенденції перетворюватись з набору завчених церемоній на технологію управління враженням. Коли дається досить мало часу щоб про тебе склали – відповідне твоїм вчинками, діям, словам, відеокартинці, емоційному посилю тощо – враження. Тому до навичок етикету, як ніколи раніше, додаються елементи знання психології, психолінгвістики, невербальної комунікації, володіння емоційним інтелектом, критичним мисленням та іншими необхідними знаннями, інструментами, навиками. Безумовно, в якому саме напрямку буде розвиватись та еволюціонувати

діловий етикет покаже лише час. А завдання дослідників та науковців вчасно відстежити ці тенденції та трансформувати отримані висновки в практичні рекомендації та нові загальноприйняті стандарти поведінки, ефективні алгоритми особистого й професійного спілкування.

Література

1. Долеско С. В. Українські народні традиції гостинності в контексті сучасного дипломатичного етикету. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2024. № 1. С. 218–223. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2024.302068>
2. Дудченко А. С. Цифровий етикет як складник культури віртуального спілкування майбутніх фахівців. *Мова й література в контексті модернізації освітнього середовища: актуальні питання, стратегії та лінгво-дидактичні інструменти* : Мат. V Всеукр. наук.-прак. кон. пед., наук.-пед. прац. та студентів (м. Чернігів, 21–22 лютого 2025). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2025. С. 44–47. URL: <https://stlnau.in.ua/samoosvita/item/2025/chernihiv250222.pdf#page=45>
4. Руденко С. Б. Метакультурологія: конвергенція науки про культуру та музеєзнавства. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2025. № 2. С. 25–35. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2025.338815>
5. Seglin J. L. *The simple art of business etiquette: how to rise to the top by playing nice*. Berkeley, CA : Tycho Press. 2015. 169 p.
6. Yager J. *Winning Business Etiquette: How to Behave If You Want to Get Ahead*. Allworth, 2022. 264 p.

Божко Тетяна Олександрівна,
доцент кафедри графічного дизайну
Київського національного університету культури і мистецтв

ВИТИНАНКА В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Вступ. З появою штучного інтелекту в інформаційному просторі значно збільшилась кількість згенерованих ним зображень, які, попри високу якість і реалістичну подібність контенту, є доволі типовими і впізнаваними, позбавленими зв'язку з індивідуальною творчою манерою кожного з виконавців. Водночас, на противагу таким візуально уніфікованим зображенням, виникають запити за створення візуального контенту, що є сповненим творчого нахнення, почуттів та образологіки, утвореними людиною і зверненими до людей. На нашу думку однією з форм створення такого контенту є витинанка, а її образний потенціал, що може бути реалізований не тільки у станкових творах, але й в продукції графічного дизайну, потребує не тільки практичного, а й наукового ствердження та обґрунтування.

Результати та обговорення! Історичні паростки зародження і розвитку мистецтва витинанки в Україні доведені і оприлюднені значною кількістю дослідників, серед яких маємо виділити монографії М. Станкевича [5], та З. Косицької [3], публікацію З. Косицької [2] та сучасний сайт «Українська витинанка» [6], на якому представлені не тільки історичний досвід, але й сучасні інноваційні пошуки візуального збагачення й розкриття образного потенціалу витинанки.

Однак, маємо зауважити, що у М. Станкевича [5] та З. Косицької [2; 3] витинанка розглядається переважно як елемент прикраси інтер'єру, або як самостійна мистецька форма, що розвивається і збагачується у часі, залучаючи все більш складні технології виконання. Прикметно, що до категорії «витинанка» З. Косицька пропонує відносити не тільки аркушеві форми, але й «оздоби об'ємного характеру (штучні квіти, „павуки”) та інше подібне оформлення, яке селяни виготовляли переважно перед великими святами» [2, 96].

Натомість в цьому нарисі обмежимо коло зацікавлення виключно аркушевіми форматами і подивимось на потенціал таких форматів у сучасному графічному дизайні, порівнюючи засоби образного впливу витинанки і різних видів графічної продукції.

Насамперед, привабливість витинанки і її переваги перед багатьма іншими формами представлення візуального контенту вбачаємо в тому, що саме витинанка привчає і майстра і спостерігачів до максимального узагальнення зображувальних форм, водночас уникаючи їх

Наукове видання

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

*Коригування
Верстка та макетування*

*О. І. Бугайова
А. С. Терещенко*

Підп. до друку 03.04.2026. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Папір друк. апарат. Друк офсетний. Обл.-видав. арк. 24,16.
Умов. друк. арк. 15,46. Тираж 100.

Видавець і виготовлювач
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК № 3953 від 12.01.2011.